

MAQSUD QORIYEV “IBN SINO” ROMANIDA BADIY TO’QIMA OBRAZLAR

Rahimjonova Ra’no Muhammadulla qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7790501>

Annotatsiya

Maqolada romanda keltirilgan badiiy to’qima obrazlar haqida ma’lumot beriladi. Asardagi badiiy to’qima obrazlarsiz romanni mukammal deya olmaymiz. Chunki bunday obrazlar, tasvirlar asarga o’zgacha jilo baxsh etgan. Romanda badiiy to’qima obrazlarni o’rni, holati, xususiyati o’zgacha mahorat bilan ishlangan. Kitobxonlar uchun o’qishli, tushunarli va qiziqarli bo’lishini ta’minlaydi. Badiiy vositalarsiz asarni to’laqonli tasavvur eta olmaymiz

Kalit so’zlar. Alloma, buyuk, asar, obraz, kitob, kitobfurush, to’qima, olim, tarixiy, badiiy, kitobxon.

Kirish. “Mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo’q” –deya nutq so’zladi prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev. O’zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazi quriladigan hududga tashrif buyurib, ko’rgazmalar zali, O’zbekiston tarixi davrlar bo’yicha, har bir asr, har bir allomaga oid manbalar va ashyolar asosida namoyish etilishi zarurligini ta’kidladi. “Hamma o’z tarixini ulug’laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdagidek buyuk allomalar hech qayerda yo’q. Bu merosni chuqur o’rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak. Bu markazga kelgan odam tariximiz haqida to’la tasavvurga ega bo’lishi, katta ma’naviyat olib ketishi zarur”,-dedi Mirziyoyev. [1]

Bizning tuyg’ularimiz ba’zan shu qadar hadsiz bo’lib ketadiki.... Mehr qo’ysak, uning chekini topolmaymiz, nafrat qilsak, chegarasini qo’yolmaymiz. Bu juda g’alati hodisa. Ko’pincha o’qiyotgan romanlarimizga va qissalarimizga shu nuqtayi nazardan qaraymiz. Ijobiy qahramonmi, u albatta, har tomonlama yetuk va barkamol bo’lishi, salbiy qahramonmi, qurumdan ham qora bo’lishi shart. Hatto adabiy asarlarga munosabat borasida ham shundaymiz. Yozuvchi hayolotini, badiiy to’qima hodisasini unutib qo’yamiz, shekilli. O’zbek tilining izohli lug’atida to’qimaga shunday ta’rif beriladi:”Badiiy asarning asosiy mazmunini va undagi qahramonlarning xarakterini ochib beradigan, o’zaro uzviy bog’langan voqea-hodisalar majmui”. Ikkinchi ma’nosi:”To’qib chiqarilgan voqea, xarakter va hokazo”. To’qima o’ylab topilgan voqea va hodisalar yoki qahramonlar bo’lib, yozuvchining hayoloti mevasi.

Ulug' alloma haqida juda ko'p kitoblar, ilmiy asarlar bor. M.Qoriyev o'z tarixiy asarlari bilan ozod, kelajagi porloq O'zbekiston uchun hissasini qo'shgan adiblardan biridir. O'zbekiston qadimdan jahon madaniyati, ma'rifatiga qancha-qancha buyuk allomalarni yetkazib bergan buyuk yurtidir. Adib Ibn Sinoni badiiy talqinda yoritishga harakat qiladi. Hozir asosan biz badiiy to'qima obrazlar xususida gaplashamiz. Asardagi 4 to'qima obrazlar : Abdusamad kitobfurush, Ma'sud qandolatpaz, Sanam, to'g'risida so'z yuritamiz.

Abdusamad kitobfurush. Buxoroyi sharif allomalar, buyuk shaxslar, avliyolar yurti. Kitob rastasi mahorat bilan ishlangan go'zal binodek. Kitob sotiladigan joyda kitob ko'pligini u yerdagi savdo-sotiq, gavjumlikdan bilsa bo'ladi. O'sha davrdagi mashhur karvonlar bu joyga har xil mamlakatlardan juda ko'plab kitoblar olib kelib sotadilar. Kitob rastasidagi kitoblarning aksariyati arab tilida yozilgan. Turli yurtlardan keltirilgan barkamol, nafis, nufuzli kitoblar bari shu joyda. Kitob rastasida go'zal husnixat xattotlar, kitobsozlar-u maddohlarni uchratasiz. Yuzlarida alohida mamnunlik mujassam kitobfurushlar xuddi jarchilardek baqirib-chaqirib muhlislarni o'zlariga jalb etadilar. Bunday ta'riflarni biz musulmon olamining tayanchi bo'lgan Buxoroyi sharifning kitob rastasiga bera olamiz. Keltirilgan ta'riflar orqali Buxorodagi ilm-ma'rifat o'zining yuqori cho'qqisiga erishganligini ko'ramiz. O'sha davrda poytaxt bo'lgan Buxoroda dunyoning barcha olim-u fuzalolari, shoirlar, hoziq-u hakimlari to'plangan. Asarda kitob rastasidagi mashhur kitobfurush Abdusamad edi. Bu kitobfurushni Buxoroda tanimagan odam yo'q. Do'konida turli xil kitoblar bor. Xaridorlari juda ko'p. O'zi olim shaxs emas. U yangi kelgan kitobni mag'zini bilib olib jar solib sotaveradi. Bu shaxs juda ziyrak kimga qanaqa kitob kerakligini, kimni qurbi qaysi kitobga yetishini biladigan shaxs. Asarda pul desa o'ta tirriq, hasis odam ko'rinishida tasvirlangan bo'lsa ham, halol shaxs sifatida ham ta'riflangan. Ishbilarmon ,sodiq shaxs sifatida tanishimiz mumkin.

Abu Ali Ibn Sinoni hayoti to'g'risida ko'plab tarixiy manbalarga murojaat qilganimizda shunga amin bo'ldikki, alloma oila qurmagan. Ba'zi bir asarlarni ko'rganimizda esa uni sevgilisi bo'lganligi aytilgan. Ulardan biri M.Qoriyevning ushbu romanida ham shunday holat kuzatiladi. Badiiy to'qima obrazlardan biri Sanam obrazi berilgan. Abdusamad kitobfurush esa alloma hayotidagi tub burilishga sababchi bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi, ulug' allomani bu qiz bilan uchrashishiga, tanishishiga bog'liqligi bor. Kitobfurush orqali olim hayotidagi juda go'zal voqealar, o'zgarishlar sodir bo'ladi. Alloma ilk tuyg'uni his etadi. Muhabbat nimaligini biladi, go'zal hislar uni chulg'ab oladi. Unga atab ajib hislar ila baytlar bita boshlaydi. Muallif o'z asar ustida mohirlik bilan ish olib

borganki, mahorat bilan qay yo'sinda bu obrazni kiritishni bilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, xuddi Navoiy kabi ibn Sino ham oila qurmagan. Ularning muhabbati zavol topadi.

Sanam obrazi. Bu obrazni adib kitobfurush orqali asarga olib kirgan. Qizni sohibjamol qiz deya atab, uni yoshini ya'ni balog'at yoshidagi qizni sada yonida ungan shamshodday deya chiroyli o'xshatishlar asosida ta'riflaydi. Yurak bag'ri yonayotgan bu oshiftahol qiz Sanam Buxorolik mashhur qandolatpaz Horis al Ma'sudning qizi. Qorachadan kelgan, alifdek qomati bor, Misr sohibjamollarini eslatadi. Sohibjamol oldindan allomaga oshiq. U har bozorga borganda kitobfurush do'konini kuzatadi. Chunki buyuk olim namozdan so'ng shu joyga kelishini biladi. Qizda allaqanday mag'rurlik ham bor. Sanam olimga shu qadar ham ko'p oshiq ediki, ollohga uning visolidan bebahra qo'ymaslikni iltijo qilib so'raydi. Alloma qizning nazdida Yusuf alayhissalomdek husinda tengi yo'q etib tasvirlangan. Sanam olimning onasiga murojaat qiladi: bunday barkamol, yetuk, komil insonni qanday ona dunyoga keltirgan ekan, sizni bir bor ko'rsam oyoqlaringizga tavof qilardim, sizga ming bor rahmat ey aziz ona. Qizning muhabbati pokiza tuyg'u bo'lganligi uchunmi yoki ollohning unga qilgan marhamatimi ular uchrashadilar. Malikalardek tasvirlangan Sanamni ko'rganda Ibn Sino ham unga g'oyibdan oshiq bo'lib qoldi. Qiz shu qadar mukammal, bekam-u ko'st tasvirlanganki, unga oshiq bo'lmay iloj yo'q. Bu go'zal qiz tasviri orqali allomaning ichki his tuyg'ulari yuqori darajada yoritib berilgan. Obraz olimning buyukligini, komil shaxs ekanligini, ilmga chanqoq shaxsligi, ilm ahlini xurmat qilishligini, mag'rurligini ko'rishimiz mumkin. Yana ta'kidlab o'tish kerakki, tabibliktan tashqari shoirligini ham ko'ramiz. Qizning muhabbati tufayli buyuk iste'dod egasini yashashga ishtiyoqi ko'tariladi, go'zal hislarni anglaydi. Lekin afsus ularning muhabbatlari zavolga yuz tutadi. Mana shunday tasvirlarni biz Oybekning "Navoiy" romanida ham uchratamiz. G'azal mulkingning sultoni bo'lgan Navoiy ham o'z sevgisiga erisha olmaydi. Faqat bu asarlardagi ma'shuqalar ularning komil inson sifatida buyukligini ko'rsatib bergan.

Ma'sud qandolatpaz. Kitobfurush rastasining ro'parasida qandolatpazlar rastasi. Bozorda quyuq salomlar, savdo-sotiq avjida. Qandolatpazlar rastasida shirinliklarning barcha turini topasiz. Ma'sud Buxoriy eng e'tiborli qandolatchi. U saroydan tortib boshqa turli joylarga turli xil qandolat mahsulotlarini yetkazib beradi. Avlod-ajdodi bilan butun umr shu hunar bilan shug'ullangan. Uning do'koni Abdusamad kitobfurush do'koni qarshisida. Bir qarashda oddiy ko'ringan bu obrazlar orqali Buxoroyi sharifning bozorlari, aholisi to'g'risida ma'lumotlar olishimiz mumkin.

Adabiyotlar tahlili. Mirkarim Osim “Ibn Sino” qissasida to’qima obrazlar sifatida bunday shaxslar berilmagan. Asar oddiygina baqqollik do’konidan boshlanadi. To’qima obraz sifatida Mahmud massoh, Sadriddin, Imom kabi obrazlarni misol qila olamiz. Bu asarda muhabbat tasviri faqat ollohga, ilmga qaratilgan holos. Yuqoridagi “Sanam” kabi obraz keltirilmagan. Asarda Mahmud massoh baqqollik do’koniga mahorat bilan oddiygina ta’riflar beriladi. Lekin shu ta’riflar orqali ham butun bir davr mukammal darajada yoritib berilgan desak mubolag’a bo’lmaydi. Mahmud massoh allomaga dastlabki bilimlarni bergan. Ilohiy tomonidan berilgan buyuk iste’dodni u rivojlantirishga yordam bergan. Biz bu asarda Ibn Sinoni ko’proq tabib, vazir sifatida taniymiz. Adib asarni ko’proq tarixiy ma’lumotlarga tayanib yozganligini ko’ramiz. To’qima obrazlardan ko’ra tarixiy haqiqatlarga tayangan.

Xulosa. Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, har bir asarga to’qima obrazlar kiritilishi shart. Chunki yozuvchi mahoratini ochib beradi, asarga jilodorlik baxsh etadi, zerikishlardan holi bo’ladi, haqiqatlarni ochib berishda ko’maklashadi. Ichki kechinmalar kengroq tarzda yoritib beriladi. Har qanday asarni tahlil qilish davomida haqiqat va to’qimani ajrata bilish darkor. Bu albatta asar mukammalligini oshiradi.

Adabiyotlar ro’yhati:

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. Internet ma’lumoti.
2. Maqsud Qoriyev “Ibn Sino” romani. “SHarq” nashriyot –matbaa konsernining bosh tahririyati. Toshkent. 1995.
3. Mirkarim Osim “Ibn Sino” qissasi. Karvon yo’llarida. Saylanma. Toshkent. G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti. 1987.

